

«Kochirma gap va o'zlashtirma gaplar uslubiyati»

Abdurashitova Shaxzoda Xudoyberdiyevna

Sirdaryo viloyati Guliston olimpiya va paralimpiya

Sport turlariga tayyolash markazi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kochirma gap va ozlashtirma gaplar uslubiyati ishlatilishi haqida fikrlar bayon qilindi.

Kalit sozlar: til, gap, talim, ogzaki va nutqiy, tinish belgi, undov, atov.

Ona tili fani o'quvchi-yoshlar bilimining asosiy poydevorini tashkil etish bilan birga ularning nutq boyligini ta'minlashda ham muhim o'rin egallaydi. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda maktablarda ona tili va adabiyot fanining chuqurlashtirib o'tilishini, sifatli dars mashg'ulotlari olib borilishini, fanlararo bog'lanishlarni kengroq ta'minlashga alohida ahamiyat berilishini talab etmoqda. Shunday ekan maktablarda o'quvchi-yoshlar qiziqishi, fanga moyilligi asosiy masaladir. Kelajak yoshlarimiz qiziqishlarini to'g'ri yo'naltirish va amalaiyotga moslashtirish har bir pedagogning oldidagi mas'uliyatli vazifadir. Bilim beramiz, o'quvchi test ishlay oladi va nazariy savollarga ham javob beradi, ammo amaliy bajarib berishga kelganida hatto texnik qoidalarini ham nazariy bayon etadi, amaliy bajara olmasligi isbotlangan. Ayniqsa, ona tili darsligidagi keyingi yillar bir qancha tanqidga uchrab tog'irlanib borilayotgan kamchiliklar o'quvchining

chalg'ishiga olib kelmoqda. Ingliz tilidagi barcha darslik-qo'llanmalar esa suratlar, turli usul va metodlar bilan til o'rganishning yengil usuli orqali o'quvchini o'ziga jalb etadi. Har bir nazariy qoida amalda bajarilib ko'rsatiladi. Bu har qanday o'quvchini o'ziga jalb qiladi va barcha darsliklarni suratlar bilan bezatilgan holda mavzuga doir metodlarga moslab chiqarilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Fanlarning o'qitilishiga ijobiy ta'sirlar ko'rsatish uchun metodlarning o'rni juda katta. Hozirgi davrda ona tili fani bo'yicha o'quv dastur va rejalarni yangilash, o'qitishni sifat va mazmun jihatdan yanada takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktab va akademik litsey til ta'limi jarayoni bugungi kunda birinchi navbatda kommunikativ yondashuv xususiyatlarini o'zida aks ettirmog'i darkor. Kommunikativ yondashuvga ko'ra nutq muayyan nutqiy maqsadni ro'yobga chiqarish, kimgadir axborot berib, kimdandir axborot olish, kim bilandir fikr almashish asosida harakatga keltiriladi. Buning uchun yoshlar nutq o'stirish mashqlari mobaynida muloqot madaniyatini o'zlashtirishlari, suhbatdoshiga ta'sir ko'rsatish layoqatini egallashlari lozim. Shuningdek, ushbu yondashuvning talabiga ko'ra maktab va akademik litseyning o'quvchilari ona tilini muomala-aralashuv taqozo etadigan, axborot olish ehtiyoji talab qiladigan darajada o'rganishi va egallashi zarur, qolaversa, shu tilning chinakam sohibiga aylanishlari daralmas kommunikativ yondashuvning mazmun-mohiyati rus tili o'qitish metodikasida yetarlicha o'rganilgan. Keyingi paytlarda bosqichma – bosqich rivojlanib borayotgan ta'lim sohasida aynan ona tili fanining oldiga qo'yilgan asosiy maqsad o'quvchi nutqini o'stirishdan iborat. Aynan darsliklar ham so'z boyligini oshirish bilan bog'liq turli mashq va topshiriqlarga urg'u bergan holda yaratilmoqda. Ya'ni so'zlarning shakl va ma'no munosabati, iboralar ma'nodoshligi, o'xshashligi, zid ma'noliligi, arxaik va tarixiy so'zlarning qo'llanilishi, matn ustida ishlash kabi mavzular rangbarangligidan iborat. Ammo

aksariyat o‘quvchilar bunday so‘zlarni nutqini o‘stirish maqsadida emas, test jarayoniga tayyorlanish uchungina ko‘r – ko‘rona yodlab olmoqda, xolos. O‘quvchilar nutqiga e‘tibor bersak, ularda ko‘p hollarda parazit so‘zlarning ishlatilishini kuzatish mumkin, ya‘ni haligi, nima edi, ok, good bay... va hokazo kabi. Darslikda keltirilayotgan ibora – yu nutqqa oid turli so‘zlarning gap tarkibida qanday holda, qay maqsadda ishlatilishini tasavvur ham qila olmaydi. O‘quvchi nutqini o‘stiradigan holatlarning birinchisi, so‘z boyligining ko‘pligi bo‘lsa, keyingisi shu so‘zlarni gap tarkibida o‘z o‘rnida qo‘llab ravon, to‘g‘ri nutqni shakllantirishdir.

Ona tilini organish jarayonida oquvchilarda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirish masalasini hal qilishda maktabda ona tilini orgatishga asos boladigan material alohida qimmatga ega. Materialning goyaviy yonalishi va badiiy ifodaliligi oquvchilarning fikrlash faoliyatiga, his-tuygulariga ta‘sir etadi, atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytiradi, tilga va uni yaratgan xalqqa qiziqishini tarbiyalaydi, oquvchilarning umumiy taraqqiyoti darajasini ostiradi va ularning shaxsiy sifatlarining, dunyoqarashlarining shakllanishiga ta‘sir korsatadi. Ma‘lumki, ta‘lim sifatini oshirishda ta‘lim beruvchining ilmiy salohiyati, pedagogik mahorati, ta‘lim oluvchining munosabati bilan bir qatorda ta‘lim vositalari ham muhim ahamiyatga ega. Ta‘lim vositalari orasida eng kop foydalaniladigani, shubhasiz, darsliklardir.

O‘zgalarning hech o‘zgarishsiz, ayni shaklda berilgan gapi ko‘chirma gap deyiladi. Ko‘chirma gapda muallif gapining kesimi dedi, deb so‘radi, deb javob berdi, gapirdi, so‘zladi, aytgan kabi fe‘llar bilan ifodalanadi.

Ko‘chirma gap — og‘zaki va yozma nutqda leksik va grammatik xususiyatlari o‘zgartirilmay, ayvan o‘zicha berilgan o‘zganing gapi. Kochirma gapda o‘zga

gapining asosiy mazmuni aks etadi, muallif gapida esa Kochirma gap kinga tegishli ekanligi, unga xos xususiyat, kanday maksad va tarzda aytilgani va boshqa qo‘shimcha tavsifiy ma’lumotlar beriladi. Kochirma gap muallif gapidan avval («Kuch haqiqatda», — dedi Sohibqiron), uning o‘rtasida (Sunbo‘la sapchib o‘rnidan turdi-da: «Hayriyat, tushim ekan», — dedi hansirab) yoki undan keyin (Otam gapni shartta kesdilar: «Bugo‘ngi ishni ertaga qo‘yma») keladi. Kochirma gap muallif gapidan tinish belgilari yordamida ajratiladi. Ko‘chirma gap badiiy asarda nutqning ta’sirchanligi, ifodaliligini oshiradi, asar qahramoni xususiyatlarini ochishga xizmat qiladi. O‘zganing gapi har doim ayvan, ko‘chirma ran tarzida berilavermaydi (qarang O‘zlashtirma gap).

O‘zlashtirma gap — sintaktik hodisalardan biri. O‘zgalar gapining mazmuni saqlanib, grammatik shakli yoki gap qurilishi o‘zgartirib berilishi O‘zlashtirma gap hisoblanadi. Bunda muallif boshqalar gapining grammatik va ayrim leksik xususiyatlarini o‘zgartirgan holda o‘zlashtirib, hikoya qilib beradi. O‘zlashtirma gao ko‘chirma gapdan ohangi va ayrim fe‘l shakllarining ishlatilmasligi bilan ham ajralib turadi. Ko‘chirma gapda juda ko‘p qo‘llanadigan demoq fe‘lining deb, dedi, deydi, degan edi kabi shakllari O‘zlashtirma gapda deyarli qo‘llanmaydi. O‘zlashtirma gapdada uning o‘rnida ko‘proq aytmoq, gapirmoq, ta’kidlamoq fe‘llari ishlatiladi: O‘qituvchi ona tilini yaxshi bilmasdan, boshqa fanlarni chuqur egallash mumkin emasligini ta’kidladi.

Ko‘chirma gap O‘zlashtirma gapga aylantirilganda, ba’zan uning uslubiy xususiyatlari ham o‘zgaradi. Ayniqsa, so‘zlovchining nutq jarayoniga turli munosabatini ifodalovchi ayrim kirish so‘zlar, undovlar; axir, xo‘sh, ha, yo‘q, xo‘p, mayli kabi gap bilan bog‘lanmagan elementlar, so‘zgaplar ko‘pincha tushib

qoladi: Xo‘sh, qanday yangiliklar bor? — so‘radi O‘ktam/ O‘ktam qanday yangiliklar borligini so‘radi.

Undov gap, atov gap, ritorik so‘roq gap kabilarni O‘zlashtirma gapga aylantirib bo‘lmaydi: Ana zamon! Ana hikmat! — dedi Sakson ota yayrab kulib. Eh, attang , attang , qanday beg‘amlilik! — dedi u jahli chiqib.

Ko‘chirma gap qanchalik murakkab tuzilgan bo‘lsa, uni O‘zlashtirma gapga aylantirish shunchalik qiyinlashadi. Ko‘chirma gap so‘zlashuv, badiiy uslubda keng qo‘llanadi. Ko‘chirma gap (ko‘chirilgan gap) muallif gapidan avval, keyin, muallif gapining ichida kelishi mumkin. O‘z navbatida muallif gapi ko‘chirma gap orasida berilishi mumkin:

Nasiba dedi: “Sovuqdan oyoqlarim zirqirab og‘riyapti”. Ko‘chirma gapda tinish belgilari quyidagicha ishlatiladi:

Ko‘chirilgan (ko‘chirma) gap qo‘shirnoq ichiga olinadi: badiiy asarlarda tire bilan ajratib beriladi. “Darslarni yaxshi o‘zlashtirishga harakat qil”, - dedilar dadam. – Ko‘p martalab mehmon bo‘ldim, - dedi Qutidor, -ul vaqtda bobongiz tirik edilar.(A.Qodiriy)

Ko‘chirilgan gap darak mazmunida bo‘lib, muallif gapidan oldin kelsa, undan keyin vergul va tire qo‘yiladi. Ko‘chirilgan gap so‘roq mazmunidagi yoki hishayajon gap bo‘lsa, so‘roq yoki undov belgisi qo‘shirnoqdan oldin qo‘yiladi (keyin vergul qo‘yilmaydi). “Aytilganlarni nega olib kelmading ?”- dedilar jahl bilan oyim.

Ko‘chirilgan gap muallif gapidan keyin kelsa, muallif gapidan so‘ng ikki nuqta qo‘yiladi.

Agar muallif gapi ko'chirma gapning o'rtasida kelsa, tinish belgilari quyidagicha bo'ladi:

a) muallif gapi har ikki tomondan vergul bilan ajratiladi: “Bizning qishlog'imizda,- dedi Fazliddin,-kishi zerikmaydi;

b) ko'chirilgan gapning uzilib qolgan qismidan so'ng nuqta qo'yish lozim bo'lsa, muallif gapidan oldin vergul va tire, muallif gapidan so'ng nuqta qo'yiladi. Ko'chirma gap tire qo'yib davom ettiriladi: “Shoira bilan o'tkaziladigan uchrashuvda barcha bitiruvchi sinf o'quvchilari bo'lishlari shart”-dedi direktor.- Negaki, ular orasida ijod qila boshlaganlari ko'p.

v) ko'chirma gap so'roq yoki his-hayajon gap bo'lsa, muallif gapidan oldin so'roq yoki undov belgisi va tire qo'yiladi.

Ko'chirma gap muallif gapining o'rtasida kelsa, tinish belgilari quyidagicha bo'ladi: a) muallif gapining uzilgan qismi oxiriga ikki nuqta qo'yilib, ko'chirilgan gapdan keyin vergul va tire qo'yilib, muallif gapi davom ettiriladi:

Saodat: “Biz ham astoydil mehnat qildik”,- dedi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Mahmudov N. Nurmonov. A. Sobirov D va boshqalar. Ona tili. Umumta'lim

Maktablarining 6-sinfi uchun darslik. — Tasvir — nashriyot uyi. Toshkent: 2017.

Muhitdinova H. Ta'lim bosqichlarida o'zbek tili o'qitilishi uzluksizligini

Ta'minlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish. P.f.d. diss. – Toshkent, 2011.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Sattorova N. O_quvchilarning insho yozish malakalarini shakllantirish. P.f.n. diss.

—

Toshkent: 1995.

4. B. G_ulomov, B. Qobulova Nutq o_stirish mashg_ulotlari. Toshkent. 1995.

5. N. Mahmudov Ta'lim bo_g_inlarida ona tili o_qitish mazmunini yangilash

Muammolari. Qarshi. 1993.

6. R. Safarova Ona tili ta'limining yangilangan mazmuni va uning didaktika asoslari.

Toshkent. 1995.